

ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ, МІФИ ПРО КОРОНАВІРУС ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

Вільний обмін інформацією у мережі Інтернет під час епідемії інфекційних захворювань має чисельні побічні ефекти у вигляді фейків (цільоспрямованої дезінформації) та міфів (хибної інформації, розтиражованої та поширеної серед людей, які не можуть критично оцінити помилкову інформацію та перервати ланцюг її поширення; завдяки чисельним повторам така хибна інформація сприймається багатьма як достовірна, а для її спростування потрібні значні зусилля фахівців). Для наповнення інформаційного простору якісною, перевіреною медиками інформацією про пандемію COVID-19 Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я рекомендує у першу чергу використовувати такі джерела: Всесвітня Організація Охорони Здоров'я та її Європейське Бюро, Міністерство Охорони Здоров'я України та його Центр Громадського Здоров'я [1], Центр Контролю та Попередження Хвороб США (CDC), медичні факультети університетів та медичні університети (наприклад, Університет Джонса Гопкінса (Балтимор, штат Меріленд, США) та його школи медицини).

НОВИЙ КОРОНАВІРУС*

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

СИМПТОМИ, ЩО МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО ЗАХВОРЮВАННЯ:

ГАРЯЧКА

КАШЕЛЬ

УСКЛАДНЕНЕ ДИХАННЯ

ЗДЕБИЛЬШОГО ВИНИКАЄ
ЗАПАЛЕННЯ ОБОХ ЛЕГЕНЬ

ЧИ Є ВАКЦИНА?

НАРАЗІ НЕМАЄ ВАКЦИНИ ДЛЯ
ЗАХИСТУ ВІД 2019-NCOV.
НАЙКРАЩЕ – УНИКАТИ ВПЛИВУ
ЦЬОГО ВІРУСУ

ЧИ Є ЛІКУВАННЯ?

НЕ ІСНУЄ СПЕЦИФІЧНОГО ЛІКУВАННЯ.
ВАРТО ЗВЕРНУТИСЯ ПО МЕДИЧНУ
ДОПОМОГУ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ
СИМПТОМІВ

ЯК ЗАПОБІГТИ ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЇ ЗА НАЯВНОСТІ СИМПТОМІВ?

1

ОБМЕЖТЕ КОНТАКТИ
З ЛЮДЬМИ І ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ЗАХИСНУ МАСКУ

2

ЯКЩО ВИ ВІДВІДУВАЛИ УРАЖЕНІ
РАЙОНИ І МАЄТЕ СИМПТОМИ,
НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ПО
МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ

3

ПІД ЧАС КАШЛЮ ТА ЧХАННЯ
ПРИКРИВАЙТЕ РОТ І НІС ЗІГНУТИМ
ЛІКТЕМ ЧИ ОДНОРАЗОВОЮ СЕРВЕТКОЮ,
ПІСЛЯ ЧОГО ВИКИНЬТЕ СЕРВЕТКУ ТА
ВИМИЙТЕ РУКИ

4

ВАРТО ДЕЗИНФІКУВАТИ ПОВЕРХНІ,
ЯКИХ ТОРКАЛАСЯ ІНФІКОВАНА
ЛЮДИНА

* Інформація станом на 28.01.2020.

COVID-19: як зберегти фізичну форму в період карантину?

Оскільки в Європейському регіоні продовжують з'являтися нові випадки COVID-19, багато країн, в тому числі Україна, дотримуються строгих правил щодо карантину. У період карантину для нас недоступні довгі прогулянки і рухливі забави на свіжому повітрі або походи до спортзалу. Навіть просто піша прогулянка на шляху до роботи стала недосяжною через правил карантину.

Але ми знаємо, що сидіння вдома протягом тривалих періодів часу може стати серйозною проблемою для підтримки фізичної форми. Так само ми знаємо, що сидячий спосіб життя і низький рівень фізичної активності можуть чинити негативний вплив на здоров'я і якість життя людей. Самоізоляція також може викликати додатковий стрес і поставити під загрозу психічне здоров'я людей. Фізична активність і методи розслаблення можуть бути цінними інструментами, що допомагають захищати ваше здоров'я протягом цього часу.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, доросла людина потребує 150 хвилин помірної інтенсивності або 75 хвилин інтенсивної фізичної активності на тиждень (або в їх комбінації). Європейське бюро ВООЗ рекомендує дотримуватися норм фізичної активності і в карантині.

Наведені нижче поради допоможуть вам залишатися активними навіть сидячи вдома, без спеціального обладнання і в умовах обмеженого простору.

- **Робіть короткі активні перерви протягом дня.**

Короткі періоди фізичної активності допоможуть вам виконати рекомендації ВООЗ (20-30 хв в день помірної активності). Ви можете робити прості вправи - нахили, присідання, рухи руками і ногами. Прекрасним способом підтримати свою фізичну форму є танці, ігри з дітьми, прибирання або догляд за рослинами. Звичайні домашні турботи можуть стати для вас способом поліпшити своє здоров'я і підняти настрій.

- **Знайдіть для себе онлайн-тренування.**

Для багатьох людей проблематично придумати для себе фізичні вправи або займатися зарядкою поодиночці. Чудовим помічником стануть онлайн-тренування. У мережі інтернет ви зможете знайти онлайн-курс фізичних вправ, які підходять саме вам. Якщо у вас немає досвіду виконання цих вправ, будьте обережні і усвідомте свої обмеження.

- **Більше ходіть.**

Те, що ви перебуваєте в своїй квартирі не означає, що потрібно відмовитися від ходьби. Ви можете здійснювати «прогулянки» по кімнаті, коли розмовляєте по телефону або спілкуєтеся з домочадцями, замість того, щоб робити це лежачи або сидячи. Також відмінним помічником у підтримці активності може бути ходьба на місці. Щоб зробити її ще більш корисною, вийдіть на балкон або широко відкрийте вікна і впустіть в квартиру свіже повітря.

- **Частіше ставайте.**

Скоротіть час сидіння або лежання за рахунок періодичних вставання. В ідеалі намагайтеся вставати і витягуватися в повний зріст кожні 30 хвилин. Подумайте над тим, щоб частину своїх справ робити стоячи. Наприклад, встановіть свій ноутбук на підвіконня або високу полицю. Або спробуйте читати, неспішно прогулюючись по кімнаті. Під час сидіння приділіть більше часу когнітивно-стимулюючим діям, таким як читання, настільні ігри та головоломки.

- **Розслабтеся.**

Розслабитися вам допоможе медитація. Якщо ви відчули, що раптом почали нервувати по якомусь приводу, зробіть глибокі вдихи і спробуйте переключити свою увагу на щось позитивне. Медитація і глибоке дихання можуть допомогти вам залишатися спокійним.

- **Правильно харчуйтеся.**

Для оптимального здоров'я також важливо пам'ятати, щоб необхідно дотримуватися рекомендацій щодо здорового харчування і не забувати підтримувати питний режим. Намагайтеся пити чисту воду замість цукровмісних напоїв. Забезпечте достатню кількість фруктів і овочів і обмежте споживання солі, цукру і тваринних жирів. Надавайте перевагу цільним зернам, а не рафінованим продуктам.

Рекомендації ЕРБ ВООЗ.

Переклад та адаптація ЦГЗ МОЗ України [2].

Направляюча

ЯК УБЕРЕГТИСЯ ВІД COVID-19 НА РОБОТІ

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

У разі виходу на роботу співробітників з ознаками ГРЗ, їх слід відокремити від інших працівників та негайно відіслати додому

Під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот згином ліктя чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки з милом

Дізнайтеся рекомендації щодо відвідування країни, до якої плануєте робочий візит

Якщо маєте симптоми гострих респіраторних захворювань, повідомте свого керівника і залишайтеся вдома

Регулярно та ретельно мийте руки з милом (не менше 20 секунд) чи обробляйте дезінфекційними засобами із 60–80% спирту

Регулярно дезінфікуйте поверхні, яких найчастіше торкаєтесь (дверні ручки, столи, полиці, телефони, клавіатури)

Якщо ви маєте ознаки ГРЗ, користуйтеся медичною маскою (яку слід регулярно міняти). Викидати маски та одноразові серветки потрібно лише у закриті смітники

Дотримуйтеся місцевих обмежень на пересування та масові збори

www.phc.org.ua

Які існують міфи про коронавірус, та як їх розвіюють

Міф 1: алкоголь захищає від коронавірусу.

Ні, не захищає. Окрім того, вживання алкоголю (особливо надмірне, тобто великими дозами) під час пандемії становить низку небезпек. Вживання алкоголю [3]:

- послаблює імунну систему і знижує здатність організму протистояти інфекційним захворюванням;
- збільшує ризик виникнення гострого респіраторного дистрес-синдрому, одного з найважчих ускладнень COVID-19;
- збільшує ризик, частоту та тяжкість вчинення насильства (насильство над партнером, дітьми, сексуальне насильство, жорстоке поводження з людьми похилого віку тощо), що особливо небезпечно в умовах карантину, коли люди перебувають в одному приміщенні протягом тривалого періоду часу;

Стан алкогольного сп'яніння (навіть легкого) може стати причиною порушення карантину, недотримання правил безпеки, які можуть погіршити ситуацію з поширенням вірусу. Ізоляція вдома може провокувати стрес, тривожні стани, панічні напади чи депресію, які можуть посилюватися при вживанні алкоголю. Окрім того, вживання алкоголю, особливо у великих дозах, може підвищити ризик самогубств.

Міф 2

МІФ
ВАКЦИНИ ПРОТИ ПНЕВМОНІЇ ЗАХИЩАЮТЬ ВІД COVID-19

ФАКТ
Вірус новий та особливий. Проти нього потрібна окрема вакцина. Дослідники за підтримки ВОЗ розробляють її.
Вакцини проти пневмонії, пневмококів та гемофільної інфекції типу В (Hib) не забезпечують захисту від нового коронавірусу. Тим не менш вакцинація проти респіраторних захворювань рекомендована для захисту вашого здоров'я.

www.phc.org.ua

Міф 3

МІФ
НАНЕСЕННЯ
КУНЖУТНОЇ
ОЛІЇ БЛОКУЄ
ПОТРАПЛЯННЯ
В ОРГАНІЗМ ВІРУСУ
SARS-COV-2

ФАКТ
Ні, кунжутна олія не вбиває новий коронавірус. Деякі дезінфекційні засоби можуть знешкодити вірус на поверхнях. Це дезінфектори на основі хлору, ефірні розчинники, 75%-й етанол, надоцтова кислота і хлороформ. Проте ці засоби майже або взагалі не впливають на вірус у разі нанесення на шкіру або навколо носа. Наносити такі хімічні речовини на шкіру може бути небезпечно.

www.phc.org.ua

Рекомендації з харчування для дорослих під час спалаху COVID-19 [4]

Під час спалаху COVID-19 кожний з нас думає про те, як захистити себе і своїх близьких від зараження на коронавірусну інфекцію. Для того, щоб знизити ризики інфікування широкого кола та обмежити розповсюдження інфекції, держави вводять карантинні міри. Але ми самі також повинні дбати про своє здоров'я і виконувати рекомендації щодо правил самоізоляції, дезінфекції тощо. І не останню роль в захисті організму відіграє наш імунітет, який може бути зміцнено або послаблено нашими діями. Одним із чинників, що впливає на імунітет є наші харчові звички.

Правильне харчування і споживання достатньої кількості води є життєво необхідними чинниками. Люди, які дотримуються збалансованої дієти, демонструють більш високий рівень здоров'я з більш сильною імунною системою і меншим ризиком хронічних захворювань та інфекційних захворювань. Тому необхідно вживати різноманітні свіжі та необроблені продукти, щоб отримувати вітаміни, мінерали, харчові волокна, білки і антиоксиданти, необхідні організму людини для збереження здоров'я та попередження розвитку хронічних захворювань.

Дотримання правил здорового харчування дозволяє значно знизити ризик надмірної ваги, ожиріння, хвороб серця, інсульту, діабету і деяких видів раку і допоможе протистояти коронавірусній інфекції.

Наводимо декілька порад, які необхідно виконувати щодня:

- **Їжте свіжі та необроблені продукти щодня**

Якщо ви споживаєте термічно оброблені фрукти чи овочі, не переварюйте їх, так як це може призвести до втрати важливих вітамінів.

Їжте фрукти, овочі, бобові (наприклад, сочевицю, боби), горіхи і цільні зерна (наприклад, необроблену кукурудзу, просо, овес, пшеницю, коричневий рис або крохмалісті бульби або коріння, такі як картопля, ямс тощо) і продукти тваринного походження (наприклад, м'ясо, риба, яйця і молочні продукти).

Фахівці рекомендують щодня їсти : 2 чашки фруктів (4 порції), 2,5 чашки овочів (5 порцій), 180 г зерна і 160 г м'яса і бобів (червоне м'ясо можна їсти 1-2 рази в тиждень, а також птицю 2 -3 рази в тиждень).

Для закусок вибирайте сирі овочі і свіжі фрукти, а не продукти з високим вмістом цукру, жиру або солі.

Вибирайте свіжі фрукти замість солодких закусок, таких як печиво, тістечка і шоколад.

- **Їжте помірну кількість жиру і масла**

Споживайте ненасичені жири (наприклад, що містяться в рибі, авокадо, горіхах, оливковій олії, соєвій, рапсовій, соняшниковій і кукурудзяній олії), а не насичені жири (наприклад, що містяться в жирному м'ясі, вершковому маслі, пальмовому і кокосовому маслах, вершках, сирі, топленому маслі і салі).

Вибирайте біле м'ясо (наприклад, птицю) і рибу, які зазвичай містять мало жиру, а не жирне червоне м'ясо.

- **Уникайте промислово вироблених транс-жирів.**

Вони часто зустрічаються в обробленій їжі, фаст-фуді, закусках, смаженій їжі, замороженій піці, пирогах, печиві, маргаринах і спредах, в морозиві, кремах тощо.

- **Уникайте обробленого м'яса, тому що в ньому багато жиру і солі.**

Намагайтесь в своєму раціоні замінити тваринні жири на рослинні олії. Де можливо, вибирайте знежирені або знежирені версії молока і молочних продуктів.

- **Їжте менше солі і цукру**

При приготуванні їжі обмежте кількість солі і приправ з високим вмістом натрію (наприклад, соєвий соус і рибний соус). Обмежте щоденне споживання солі до 5 г (приблизно 1 чайна ложка) і використовуйте йодовану сіль.

- **Пийте достатню кількість води**

Вода необхідна для життя. Вона транспортує поживні речовини і сполуки в крові, регулює температуру вашого тіла, позбавляється від відходів, змащує і пом'якшує суглоби.

Пийте 8-10 чашок води щодня.

Вода – найкращий вибір, але ви також можете споживати інші напої, фрукти і овочі, які містять воду, наприклад, лимонний сік (розведений у воді і несолодкий), чай і кава. Але будьте обережні, не вживайте занадто багато кофеїну і уникайте підсолоджених фруктових соків, сиропів, концентратів фруктових соків, газованих і негазованих напоїв, оскільки всі вони містять цукор.

- **Уникайте їжі поза домом**

Їжте вдома, щоб знизити ймовірність контакту з іншими людьми і знизити ймовірність контакту з COVID-19.

- **Будьте обережні**

Ми рекомендуємо дотримуватися дистанції не менше 1 метра між вами і всіма, хто кашляє або чхає. Це не завжди можливо в багатолюдних громадських місцях. Краплі від заражених людей можуть осісти на поверхні і на руки людей (наприклад, клієнтів і співробітників), і, з огляду на те, що багато людей приходять і йдуть, ви не можете визначити, чи достатньо регулярно миються руки, і чи достатньо швидко очищаються і дезінфікуються поверхні.

Дотримуйтеся правил карантину і залишайтеся здоровими.

Рекомендації ЕРБ ВООЗ.

Переклад та адаптація ЦГЗ МОЗ України.

Міф 4

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

Всесвітня організація охорони здоров'я
Європейське регіональне бюро

МІФ
**ДОДАВШИ В ЇЖУ ЧАСНИК,
МОЖНА ЗАПОБІГТИ
ЗАРАЖЕННЮ НОВИМ
КОРОНАВІРУСОМ**

ФАКТ
Часник – це корисна їжа, яка може мати певні антимікробні властивості. Однак не виявлено доказів, що вживання часнику захищає людей від COVID-19.

www.phc.org.ua

Міф 5

МІФ
МЕДИЧНА МАСКА
ЗАХИЩАЄ
ВІД ЗАРАЖЕННЯ
COVID-19

ФАКТ
Медична маска не захищає від зараження COVID-19. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

www.phc.org.ua

З іншого боку носіння маски у громадських місцях є проявом поваги для людей, які мають високу тривожність у зв'язку з пандемією. Це також відповідає вимогам українського законодавства. З точки зору епідеміології, маска на зараженій людині допоможе зупинити розповсюдження більшої частини слизу, краплин вологи, в яких є коронавірус. Ще частину краплин вологи зупинить маска на здоровій людині. Так, в мережі інтернет є багато експериментів, які доводять, що медична маска (навіть якщо вона фабричного виробництва) дійсно пропускає краплини вологи, якщо через тканину маски спрямувати струмінь аерозолі. Такий вид перевірки частково відповідає тому, що відбувається, коли людина кашляє у масці. Але дві маски на шляху хмари вологих крапель краще, ніж одна.

Носіння респіратору замість маски – надійніший захист, але:

- респіратори коштують більше;
- респіратор теж треба носити обмежений час;
- у респіраторі важче дихати;
- респіратор важче дезінфікувати.

ВООЗ взагалі не рекомендує виготовляти маски самостійно, використовувати їх повторно, самостійно їх прати, але практика доводить, що українці довго користуються однією маскою, часто стерилізують та використовують маски повторно, навіть самі виготовляють маски, тому існують такі рекомендації:

ПОРАДИ ДЛЯ УЧНІВ ТА БАТЬКІВ ЩОДО НЕМЕДИЧНИХ (ТКАНИННИХ) МАСОК

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

Рекомендації ВООЗ щодо структури, складу і використання захисних масок
для зменшення ризику інфікування SARS-CoV-2

www.phc.org.ua

Навіть якщо поділити середній час перебування дитини у школі (10 годин з додатковими заняттями та спортивними секціями) на 2 рекомендовані маски, стає зрозуміло, що двох масок може бути недостатньо, якщо дотримуватися рекомендацій змінювати маски кожні 2-4 години [5]. Крім того, якщо маска стала вологою, її рекомендують змінити негайно. Цей факт ще більше порушує розрахунки. Але згодом до носіння маски звикають навіть нетерплячі.

За рекомендаціями ВООЗ [6] медичні (хірургічні) маски слід носити: медичним працівникам; людям із симптомами COVID-19; тим, хто доглядає за пацієнтами із підтвердженим COVID-19; у місцях, де неможливо дотримуватися дистанції, медичні маски мають носити люди, старші за 60 років, та люди із хронічними хворобами. А тканинні (немедичні) маски слід носити: людям без симптомів COVID-19 у місцях із високим рівнем поширення інфекції, де неможливо дотримуватися дистанції мінімум в 1 м; людям, які тісно контактують з іншими: соціальним працівникам, касирам, офіціантам; водіям і пасажиром громадського транспорту (автобусів, маршрутних таксі, метро); працівникам офісів; відвідувачам і працівникам продуктових магазинів та інших громадських місць.

Слід також визнати, що носіння маски має позитивний ефект регулювання поведінки: людина у масці менше доторкається до рота та носа, взагалі до обличчя. Ці доторкання, контакт забруднених вірусом рук зі слизовими оболонками — важливий фактор зараження коронавірусом та мимовільна, погано контрольована волею та увагою, поведінка людини.

Ще два міфи про промивання ротової порожнини та порожнини носа розчинами надають багатьом хибну надію на захист від зараження.

Міфи 6 та 7

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

Всесвітня організація охорони здоров'я
Європейське регіональне бюро

МІФ
**ОПОЛІСКУВАЧ
ДЛЯ РОТОВОЇ
ПОРОЖНИНИ
ЗАХИЩАЄ ВІД
ЗАРАЖЕННЯ НОВИМ
КОРОНАВІРУСОМ**

ФАКТ
Немає доказів того, що використання ополіскувача для рота захистить від зараження коронавірусом.
Деякі марки ополіскувачів можуть за кілька хвилин усунути певні види мікробів у роті. Однак це не означає, що вони захищають від нової коронавірусної інфекції.

www.phc.org.ua

ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

Всесвітня організація охорони здоров'я
Європейське регіональне бюро

МІФ
**РЕГУЛЯРНЕ
ПРОМИВАННЯ НОСА
СОЛЬОВИМ РОЗЧИНОМ
ЗАПОБІГАЄ
ЗАРАЖЕННЮ НОВИМ
КОРОНАВІРУСОМ**

ФАКТ
Немає доказів того, що регулярне промивання носа сольовим розчином захищає людей від COVID-19.
Небагато фактів свідчать про те, що регулярне промивання носа сольовим розчином може допомогти людям швидше одужати від звичайної застуди.
Регулярне промивання носа не допоможе запобігти респіраторним інфекціям.

www.phc.org.ua

Деякі поради медиків стосуються психологічного стану людей під час карантину та самоізоляції [7]:

ЯК ПОВОДИТИСЬ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ?

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

ОРГАНІЗУЙТЕ СВІЙ РОЗКЛАД

Чітка організація щоденних справ структурує день. Це сприяє стабільності й безпеці. Фізичні вправи, особиста гігієна, регулярне харчування — забезпечують організацію дня.

СОЦІАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ – ВАЖЛИВІ

Спілкуйтеся онлайн з колегами, близькими, друзями. Внесіть це у ваш щоденний розклад.

КОНТРОЛЮЙТЕ ПЕРЕЖИВАННЯ

Хвилюватися у складний період — нормально. Якщо тривожні думки займають увесь час — не дратуйтеся, а займіться чимось, що відволікає: спортом, читанням, роботою по дому тощо.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО КАРАНТИН ДОПОМАГАЄ ЗМЕНШИТИ ЙМОВІРНІСТЬ ІНФІКУВАННЯ НОВОЮ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ. ПРОСТІ ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ВДОМА ДОПОМОЖУТЬ ЗАЛИШАТИСЯ СОЦІАЛЬНО АКТИВНИМ.

www.phc.org.ua

Панікуєте з приводу коронавірусу? І у вас є підстави, адже, здається, весь світ сьогодні говорить тільки про це. Безумовно, варто турбуватися з приводу COVID-19, але в межах розумного.

Невизначеність щодо потенційно небезпечного для життя вірусу викликала виблиск громадського неспокою. Так що, якщо ви починаєте хвилюватися і безперестанно думаєте про COVID-19, ви не самотні.

Але можливо вас заспокоїть те, що коронавірус — лише одна з різновидів респіраторної вірусної інфекції, а лікарі знають, як лікувати респіраторні захворювання. Також лікарі навчені роботі з інфікованими пацієнтами. Важливо розуміти, що лікування вірусних респіраторних захворювань не є чимось новим в медицині. Керівні принципи існують, і вони оновлюються в міру надходження нової інформації.

Так що, залиште лікування фахівцям. А ось що ви дійсно можете і повинні зробити - захистити себе і оточуючих від інфікування. Ви повинні знати, що захист від коронавірусу такий саме, як від грипу та інших респіраторних інфекцій: мийте руки, обробляйте поверхні антисептиками,

прикривайте рот і ніс серветкою, не торкайтеся обличчя, уникайте хворих, уникайте скупчень людей і залишайтеся вдома.

Але разом з тим, непередбачуваність ситуації і тривожні новини в країні та в світі можуть привести до розвитку стресу і появи таких ознак:

- Розлади сну
- Проблеми з концентрацією.
- Гнів, тривога і паніка.
- Підвищена чутливість до свого самопочуття і підвищена стурбованість своїм здоров'ям
- Почуття безпорадності.
- Острашка людей, які кашляють або здаються хворими.
- Соціальна ізоляція.

Для того, щоб зменшити стрес і полегшити паніку, фахівці рекомендують наступні кроки:

Не ховайтеся від інформації, але будьте критичними. Важливо бути в курсі останніх новин щодо COVID-19. Але підходьте до новин вибірково: отримуйте факти з достовірних джерел, читайте офіційні сайти. Будьте обережні з публікаціями в соціальних мережах і неспеціалізованих сторінках в мережі інтернет. Особливо намагайтеся уникати публікацій людей, що нагнітають паніку.

Думайте про перспективу. Так, сьогодні увагу мільйонів людей зосереджено на COVID-19. Але пандемія коронавірусу – це лише одна з подій у вашому житті. Зосередьте свою турботу на тому, що ви можете контролювати.

Не присвячуйте весь свій час новинам про COVID-19. Відпочиньте від висвітлення ситуації в ЗМІ або соціальних мережах, якщо ви панікуєте з приводу новин або статті, яку ви тільки що прочитали в Інтернеті. Якщо нескінченні розмови про коронавірус вас засмучують, змініть тему розмови, коли зможете.

Будьте уважні і усвідомлені. Не всі, з ким ви контактуєте, інфіковані COVID-19. Хоча обережність і профілактичні заходи надзвичайно важливі зараз, не у всіх, хто кашляє, є вірус. Самосвідомість - велика складова ослаблення громадського спокою. Зосередьтеся на тому, що ви можете зробити.

Постарайтеся зберегти нормальність. Це може бути важко зі скасуванням поїздок і заходів, з закриттям шкіл і з ідеєю «соціального дистанціювання», які завжди в голові. Але важливо намагатися підтримувати якийсь графік. Рутинна змушує більшість людей, особливо дітей, відчувати себе в безпеці. Намагайтеся дотримуватися нормального режиму сну і прийому їжі і зосередьтеся на заняттях, які змушують вас відчувати себе щасливими, таких як читання книги, перегляд улюбленого кіно або гра в настільну гру з сім'єю.

Або прогуляйтеся, поки ви не в карантині, трохи свіжого повітря – це завжди гарна ідея!

Дуже добре допомагає впоратися зі стресом фізичне навантаження. Присвятіть час фізичним вправам. Адже для того, щоб підтримувати своє тіло і дух в тонусі, вам зовсім необов'язково потрібен спортзал.

І пам'ятайте про необхідність правильного харчування. Збалансована їжа, багата вітамінами і мікроелементами, зробить ваш імунітет міцніше, щоб ефективніше захищати вас від інфекції.

Якщо ви виявите, що ніяк не можете впоратися зі своїми проблемами, зверніться за допомогою до фахівця з психічного здоров'я. Він або вона може допомогти вам визначити тригери і дати вам інструменти для практики, коли ви виявите, що ви вже не владні над своїм занепокоєнням.

Підготовлено ЦГЗ МОЗ України

Низка питань громадян пов'язана із подорожами.

Подорожі під час пандемії – це шлях поширення інфекції. На час небезпеки від необов'язкових подорожей бажано відмовитися взагалі. В інших країнах, навіть з оформленою медичною страховкою, ви можете мати ускладнення з отриманням медичної допомоги. Ускладнюють процес незнання іноземних мов та незнання місцевих традицій та укладу життя.

ПОДОРОЖІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я

- Якщо плануєте подорож, необхідно дізнатись, які протиепідемічні заходи діють в регіоні, куди прямуєте
- Підготуйте достатню кількість масок, коли збираєтеся в подорож
- В автобусах, поїздах тощо необхідно використовувати маски
- Дотримуйтесь вимог та рекомендацій перевізника
- Надавайте перевагу авто
- Не вирушайте у подорож, якщо ваше самопочуття погіршилося
- Варто уникати подорожей людям, які у групі ризику

Джерела:

1. Центр Громадського здоров'я МОЗ України. Доступ: <https://www.phc.org.ua>;
<https://www.fb.com/phc.org.ua>
2. COVID-19: як зберегти фізичну форму в період карантину? Центр Громадського здоров'я МОЗ України. Доступ: <https://is.gd/01iliJ>
3. Вживання алкоголю та COVID-19. Центр Громадського здоров'я МОЗ України. Доступ: <https://is.gd/B2UZxd>
4. Рекомендації з харчування для дорослих під час спалаху COVID-19. Центр Громадського здоров'я МОЗ України. Доступ: <https://is.gd/de2xKV>
5. Коронавірус: пандемія у світі та в Україні. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;94(2):24-33.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4019019>
6. Рекомендации по применению масок среди населения, в условиях ухода за заболевшим на дому и при оказании медицинской помощи в контексте вспышки нового коронавируса (2019-nCoV): Временное руководство. ВОЗ, 29 января 2020. Доступ: <https://is.gd/llqp4r>
7. COVID-19: як впоратися з занепокоєнням і панікою. Центр Громадського здоров'я МОЗ України. Доступ: <https://is.gd/S76r4B>

Українською, для цитування: [Питання та відповіді, міфи про коронавірус та їх спростування. Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я (ISSN 2707-9287), 2020;95(3):14-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4058337>]

Публікація призначена для людей без медичної освіти та спрямована на спростування деяких фейків та міфів стосовно пандемії коронавірусу. Наведені рекомендації та роз'яснення Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, які стосуються збереження фізичної форми та психологічної рівноваги у період карантину, вживання алкоголю, дієти, використання масок подорожей під час пандемії.

Ключові слова: коронавірус, COVID-19, карантин, запитання та відповіді, міфи та їх спростування.

In English, for citation: [Questions and answers, myths about the coronavirus and their refutation. Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services (ISSN 2707-9287), 2020; 95 (3): 14-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4058337> (Ukr.)]

The publication is intended for people without medical education and aims to disprove some fakes and myths about the coronavirus pandemic. Recommendations and explanations are given by the World Health Organization and the Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine regarding the preservation of physical shape and psychological balance during quarantine, alcohol consumption, diet, use of travel masks during a pandemic.

Keywords: coronavirus, COVID-19, quarantine, questions and answers, myths and their refutation.

На русском, для цитирования: [Вопросы и ответы, мифы о коронавирусе и их опровержение. Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения (ISSN 2707-9287), 2020; 95 (3): 14-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4058337> (Укр.)]

Публикация предназначена для людей без медицинского образования и направлена на опровержение некоторых фейков и мифов относительно пандемии коронавируса. Приведенные рекомендации и разъяснения Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, которые касаются сохранения физической формы и психологического равновесия в период карантина, употребление алкоголя, диеты, использование масок путешествий во время пандемии.

Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, карантин, вопросы и ответы, мифы и их опровержение.